

ХОДИМЛАР МОТИВАЦИЯСИНИ БОШҚАРИШДА АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ТАЖРИБАСИ

Ёрмаматов Қодиржон Жўрақулович

ЎзМУ Иқтисодиёт факультети декан муовини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373810>

Аннотация

Мақолада ходимлар мотивациясини бошқаришнинг моҳияти, АҚШ ходимларни рағбатлантириш механизми таҳлил қилинган. Шунингдек, АҚШ да меҳнатга ҳақ тўлаш тизими ва унинг хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: мотивация, корхона, ходим, ходимлар бошқаруви, инсон ресурслари, ходимни рағбатлантириш

В статье анализируется сущность управления мотивацией сотрудников, механизм мотивации сотрудников США. Также освещена система выплаты заработной платы в США и ее особенности.

Ключевые слова: мотивация, предприятие, работник, управление персоналом, человеческие ресурсы, мотивация сотрудников.

The article analyzes the essence of employee motivation management and the mechanism for motivating US employees. The wage payment system in the United States and its features are also covered.

Key words: motivation, enterprise, employee, personnel management, human resources, employee motivation.

Америка менежментида инсон ресурслари концепциясини кўриб чиқсак. Инсон ресурслари концепцияси ишлаб чиқариш, техник ва ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги корхоналар хўжалик фаолияти шароитларининг ўзгариши оқибатида пайдо бўлди.

Ушбу ўзгаришлар ишлаб чиқаришда ишчи кучининг роли ошганда, намоён бўлади. Малакали ишчи кучи билан таъминланганлик, унинг мотивация даражаси, меҳнатни ташкил қилиш шакллари ва ходимлардан фойдаланиш самарадорлигига таъсир кўрсатувчи бошқа омиллар рақобатбардошликнинг ҳал қилувчи омили бўлиб қолди.

Инсон ресурсларининг қўлланилиши иш ҳақи каби муайян харажатлар билан тавсифланади: ходимни саралаш, ўқитиш, ижтимоий суғуртаси ва ҳ.к.. Бундан ташқари, инсон ресурслари иш берувчининг ихтиёрига тушадиган даромад яратиш қобилияти билан тавсифланади. Ушбу қобилият инсон ресурсларидан фойдаланишнинг “қимматли” жиҳатини ифодалайди. Даромад миқдори меҳнат унумдорлиги, унинг давомийлиги ва самарадорлигига боғлиқдир. Юқори малака, таълим ва

мотивация даражасига эга ишчи корхонага юқори даромад келтиради, унинг корхона учун қиммати ана шу билан белгиланади.

Олий даражадаги бошқарувчиларнинг ишдан шахсий манфаатдорлиги ва компетентлиги корхона фаолиятининг умумий натижаларига таъсир кўрсатади. Айнан шунинг учун ҳам кадрлар иши, жумладан, мукофотлаш тизими, ижтимоий суғурта ва турли имтиёзлар “бошқарув чўққиси”ни мустаҳкамлашга қаратилган. Инсон ресурслари концепцияси етарли даражада прагматик, ҳар бир инсонга йўналтирилганлик ҳам тежамкорлик тамойили билан белгиланади: ишчиларга харажатлар қопланиши, кейинчалик эса фойда келтириши лозим.

АҚШ да ҳозирги вақтда ишчи кучидан фойдаланишда бир вақтда иккита стратегия амал қилмоқда. Бир стратегия корхоналарнинг ўз ишлаб чиқаришини юқори малакали ишчи кучи билан тўлиқ таъминлашга интилиш ва шунинг ҳисобига рақобат устунлигига эришишдан иборат. Бошқаси ходимларни тайёрлаш ва ривожлантиришга ҳамда ундан тўлароқ фойдаланиш учун зарурий шароитлар яратишга қўшимча қўйилмаларни кўзда тутаяди. Бу албатта, кадрлар қўнимсизлигини қисқартириш ва ишчиларни корхонага бириктиришдан манфаатдорликни ҳосил қилади.

АҚШ да меҳнатга ҳақ тўлаш тизими қуйидагиларни кўзда тутаяди:

- ишчилар вақтбай иш ҳақи оладилар, бу меҳнатни ташкил қилишнинг юқори даражаси билан боғлиқ бўлиб, бу ерда ишлар амалда ишчига боғлиқ эмас;

- энг кам иш ҳақи (соатбай ставка каби) қонун билан тартибга солинади, ўртача иш ҳақи даражасини аниқлашда фирмалар унинг ушбу тумандаги бошқа фирмаларга нисбатан паст бўлмаслигини кузатишади;

- иш ҳақи мутлоқ ҳажмлари ишчининг малакаси ва ушбу жойдаги яшаш қиймати билан боғлиқ бўлади;

- иш ҳақини ошириш одатда ҳар йили меҳнати ижобий баҳоланаётган барча ишчилар учун амалга оширилади. Ишчилар аттестацияси ҳар йили олиб борилади. Раҳбар бевосита бошлиқ томонидан тақдим қилинган маълумотлар асосида ишларни баҳолайди;

- муҳандис-техник ишчилар ва раҳбарият иш ҳақи ҳажмлари эълон қилинмайди. Улар маъмурият ва тегишли ишловчи ўртасидаги яқка келишув асосида белгиланади¹.

¹ Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник для вузов / И. Н. Герчикова. М.: Изд-во Юнити-Дана. 2012. С.263

Рағбатлантириш моддий рағбатлантириш ва “мансаб пиллапоялари” бўйича силжиш орқали амалга оширилади. Мукофотлар одатда фақат фирманинг юқори раҳбариятига тўланади. Хизмат бўйича кўтарилиш ўқитиш тизими орқали малаканинг ортиши билан боғлиқ.

Кўплаб Америка корхоналари меҳнат унумдорлигини оширишга яхши мотивация ва рағбатлантириш берадиган меҳнатга ҳақ тўлаш тизими билан ажралиб туради. АҚШ меҳнатга ҳақ тўлаш тизими қайд қилинган иш ҳақи фақат ўса олиши ва деярли ҳеч қачон камаймаслиги учун тузилган. Бу ерда эгилувчан меҳнатга ҳақ тўлаш тизими қўлланилиб, иш ҳақининг маълум қисми умумий иш самарадорлигига боғлиқлиги билан ажралиб туради. Бу эса ишдан бўшатиш ёки бир марталик базавий иш ҳақини қисқартиришлардан қочиш ва меҳнат унумдорлигини оширишга ёрдам беради.

АҚШ да меҳнатга қўшимча ҳақ тўлаш асосий турларига қуйидагилар киради: бошқарув ходимларига мукофотлар, менежерларга ютуқлари, фойда миқдоридан келиб чиқадиган мукофотлар, истеъфога чиқишдаги компенсацион тўловлар, малака оширганлик ва иш стажи учун тўловлар, соатбай ставкасиз тўловлар, ишчиларга компания акцияларини сотиш ва бошқалар. Аммо кўплаб Америка корхоналарида барча юқорида айтиб ўтилган шароитларда меҳнатга ҳақ тўлаш ўсишининг унумдорликнинг ўсиш суръатларидан илгарилаб кетиши муаммоси кузатилади.

Тарихдан ходимлар мотивациясининг муҳимлигини яққол намоён қиладиган аниқ мисол сифатида Г.Форд сиёсатини ўрганиш мумкин. Генри Форд ишловчиларни рағбатлантиришда пулга асосий аҳамият берди. У энг кам иш ҳақини кунига беш долларгача анча оширди. Рағбатлантириш бўйича ушбу янгиликлар ишчилар томонидан катта ҳаяжон билан кутиб олинди ва моддий билан бир қаторда, яна катта руҳий самара ҳам келтирди. 1914 йилда ушбу тадбир кунлик иш ҳақи умумқабул қилинишини икки бараварга оширди. Бунда Генри Форднинг ўзи ушбу иш ҳақини мутлақо катта саҳийлиги туфайли таклиф қилмаганлигини тушуниш етарли эмас. Уни ишчиларнинг турмуш даражаси ташвишга солмади. Форд бундай кунлик ҳақ тўлашни киритишнинг ҳақиқий сабабини ҳеч қачон яширмаган. У шунчаки ишчиларнинг иш ҳақи ҳажми улар томонидан ишлаб чиқарилган автомобилларни вақт ўтиб уларнинг ўзлари томонидан қоплаш имконини беришини хоҳлаган, холос.

АҚШ да ишчиларнинг фирма фойдасидаги ёки даромадларни тақсимлашдаги иштирокига асосланган эгилувчан иш ҳақи тизимидан

фойдаланилмоқда. Бунда ишчиларнинг фойдада қатнашиш турли дастурлари мавжуд. Даромадларни тақсимлаш меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, материалларни тежаш, истеъмолчилар талабларини қондириш натижасида олинадиган фойдани рағбатлантиришни кўзда тутди. Ҳар бир ишчи мукофот тўловларини олади, бироқ уларнинг даражаси у ишлаётган бўлим фаолият натижаларига боғлиқдир. Ушбу тизимда ҳар бир ишчининг иш натижалари ва мукофот миқдори ўртасидаги узвий алоқадорлик кўриниб турибди, ҳар бир ишчининг иш самарадорлигини оширишга, меҳнат унумдорлигини, маҳсулот сифатини оширишга ишлаб чиқариш харажатларини қисқартиришга янгича ёндашув ётибди.

Баъзида эгилувчан иш ҳақи тизимига ўтган йирик Америка корхоналари ҳар икки тизими томонидан бир вақтда фойдаланилмоқда: фирма даражасида ёки ишлаб чиқариш бўлимида фойдада қатнашиш тизимидан, заводлар ва бўлимлар даражасида эса – даромадларни тақсимлаш тизимидан фойдаланилади. Тажриба кўрсатишича, эгилувчан тизимлардан фойдаланиш меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш фойдалилигининг бир вақтда ўсишида меҳнатга ҳақ тўлаш даражасини анча ошириш имкониятини беради. Ушбу иш ҳақи тизими шаклланишига янгича ёндашув ишчиларни маънавий рағбатлантириш унсурларини ҳам ўз ичига олади. Меҳнат унумдорлиги кўп жиҳатдан ишчининг малакасига эмас, балки меҳнатнинг рационал ташкил қилинишига боғлиқ бўлади. Америка корхоналари одатда ўзларининг асосий рақибларида ишлайдиган ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш динамикасини кузатадилар ва шу асосда меҳнатга ҳақ тўлаш базавий ставкасини белгилайдилар. Бундай рақиблар билан қимматли кадрлар учун кураш олиб борилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 2005.-С.29-30
2. Савченко Е. Мотивация труда / Е. Савченко // АПК: Эко-номика, управление. 2008. № 1. С. 11.
3. Режапов Х. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УСЛУГАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКОМ ТРУДА //Архив научных исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
4. Rejapov, XX, va Aripova, N.S. qizi. (2022). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR FOYDASINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. "FAN, AMALIYOT VA TA'LIMDAGI INNOVATSION TRENDSLARI" XALQARO ILMIY

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

KONFERENSIYA , 1 (2), 237-242.

<https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/786> dan olindi

